

Pengaruh Ketimpangan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia

Muammar Rinaldi¹⁾, Gebatania Pakpahan²⁾, Lidya Vanya F. Sihombing³⁾, Rouli Pranatalia Simanjuntak⁴⁾, Sarah Desnita Manihuruk⁵⁾

¹⁻⁵Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Meda

Email: muammar@unimed.ac.id¹⁾, gebatania183@gmail.com²⁾, lidyavanya123@gmail.com³⁾, roulipranatalia@gmail.com⁴⁾, sarahdesnityaa@gmail.com⁵⁾.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam hubungan antara ketimpangan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Ketimpangan ekonomi, yang tercermin dari distribusi pendapatan dan pembangunan yang tidak merata antarwilayah, menjadi salah satu faktor utama yang menghambat upaya pengentasan kemiskinan. Meskipun Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang positif dalam beberapa dekade terakhir, dampaknya belum sepenuhnya merata, terutama bagi kelompok masyarakat miskin dan daerah tertinggal. Dengan menggunakan pendekatan studi literatur dan data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS), penelitian ini menerapkan metode regresi data panel untuk menganalisis pengaruh Indeks Gini dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan ekonomi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, artinya semakin besar ketimpangan yang terjadi, maka semakin tinggi pula tingkat kemiskinan. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi belum tentu berdampak signifikan dalam menurunkan kemiskinan apabila tidak diiringi dengan kebijakan redistribusi yang adil dan inklusif. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pembangunan yang tidak hanya berfokus pada pencapaian angka pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga memperhatikan pemerataan hasil-hasil pembangunan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan investasi di bidang pendidikan dan kesehatan, implementasi kebijakan fiskal progresif, serta pembangunan infrastruktur di wilayah tertinggal guna memperkecil ketimpangan dan menurunkan angka kemiskinan secara berkelanjutan.

Kata kunci: Ketimpangan Ekonomi, Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Gini, Pembangunan Inklusif, Data Panel, Distribusi Pendapatan

Abstract

This study aims to explore in depth the relationship between economic inequality and economic growth on the poverty rate in Indonesia. Economic inequality, reflected in the uneven distribution of income and regional development disparities, remains one of the major obstacles in poverty alleviation efforts. Although Indonesia has experienced positive economic growth over the past decades, its benefits have not been equitably distributed, particularly among poor communities and underdeveloped regions. Using a literature review approach and secondary data obtained from Indonesia's Central Statistics Agency (BPS), this research applies panel data regression to analyze the effects of the Gini Index and economic growth on poverty levels. The findings reveal that economic inequality has a positive and significant impact on poverty, indicating that greater inequality tends to increase poverty levels. On the other hand, economic growth alone does not necessarily reduce poverty unless accompanied by fair and inclusive distribution policies. Therefore, development policies should not only focus on boosting economic growth figures but also emphasize equity in the distribution of development outcomes. This study recommends increasing investment in education and healthcare, implementing progressive fiscal policies, and developing infrastructure in underdeveloped areas to reduce inequality and sustainably lower poverty rates.

Keywords: Economic Inequality, Poverty, Economic Growth, Gini Index, Inclusive Development, Panel Data, Income Distribution

Article Info

Received date: 29 April 2025

Revised date: 05 May 2025

Accepted date: 18 May 2025

PENDAHULUAN

Ketimpangan ekonomi merupakan salah satu isu mendasar yang terus menghantui proses pembangunan di berbagai negara, terutama negara berkembang seperti Indonesia. Ketimpangan ini mencerminkan adanya kesenjangan dalam distribusi pendapatan, kekayaan, serta akses terhadap

sumber daya ekonomi dan sosial antara kelompok masyarakat yang kaya dan miskin. Ketika distribusi tersebut tidak seimbang, maka sebagian besar kekayaan hanya dinikmati oleh segelintir kelompok elit ekonomi, sementara kelompok masyarakat lainnya menghadapi berbagai keterbatasan dalam meningkatkan kualitas hidupnya. Fenomena ini bukan hanya menjadi isu statistik atau ekonomi semata, tetapi juga berdampak pada kehidupan sosial, kestabilan politik, dan masa depan pembangunan bangsa secara keseluruhan.

Di tengah upaya Indonesia untuk menjadi negara berpendapatan menengah atas dan berdaya saing tinggi di kawasan regional maupun global, ketimpangan ekonomi menjadi hambatan besar yang harus diselesaikan. Dalam praktiknya, ketimpangan menyebabkan terjadinya segregasi sosial yang semakin tajam dan sulit diatasi. Kelompok kaya memiliki akses terhadap layanan kesehatan terbaik, pendidikan bermutu, teknologi modern, dan jaringan ekonomi yang luas, sementara kelompok miskin kerap kali terpinggirkan dari akses-akses tersebut. Akibatnya, mobilitas sosial menjadi sangat terbatas, dan kemiskinan menjadi warisan antargenerasi yang sulit diputus.

Dalam berbagai literatur pembangunan, ketimpangan ekonomi tidak hanya dipandang sebagai gejala, tetapi juga sebagai penyebab langsung dan tidak langsung dari berbagai permasalahan sosial-ekonomi yang lebih luas, termasuk kemiskinan. Ketika ketimpangan meningkat, maka struktur sosial menjadi tidak adil, dan upaya pengentasan kemiskinan menjadi semakin kompleks. Oleh sebab itu, penting untuk tidak hanya melihat persoalan kemiskinan dari perspektif pertumbuhan ekonomi semata, melainkan juga dari sudut pandang distribusi hasil-hasil pembangunan. Dalam konteks inilah, penelitian mengenai hubungan antara ketimpangan ekonomi dan tingkat kemiskinan menjadi relevan dan urgen untuk dilakukan.

Indonesia merupakan negara dengan dinamika ekonomi yang cukup kompleks. Sebagai negara kepulauan yang luas dan terdiri dari berbagai suku, budaya, serta tingkat perkembangan wilayah yang berbeda-beda, ketimpangan menjadi realitas yang sulit dihindari. Di satu sisi, Indonesia telah menunjukkan capaian yang cukup positif dalam hal pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, di sisi lain, pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya berdampak pada pengurangan ketimpangan dan kemiskinan secara merata. Perbedaan tingkat pembangunan antara wilayah barat dan timur Indonesia, antara perkotaan dan pedesaan, serta antara pusat dan daerah pinggiran merupakan cermin dari ketimpangan yang masih membayangi proses pembangunan nasional.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia pada Maret 2023 mencapai 9,36%, menurun dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Namun demikian, angka ini cenderung stagnan dan tidak menunjukkan penurunan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Ini menandakan bahwa meskipun berbagai program penanggulangan kemiskinan telah dijalankan, terdapat hambatan-hambatan struktural yang menghalangi percepatan pengurangan kemiskinan. Salah satu hambatan utama tersebut adalah ketimpangan ekonomi yang tinggi. Ketimpangan tidak hanya membatasi akses masyarakat miskin terhadap sumber daya produktif, tetapi juga memperlemah efektivitas program-program sosial yang disalurkan oleh pemerintah.

Indeks Gini sebagai indikator yang umum digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir berkisar antara 0,38 hingga 0,40. Nilai ini menunjukkan bahwa distribusi pendapatan belum merata dan masih cenderung timpang. Dalam masyarakat dengan ketimpangan yang tinggi, peluang untuk memperbaiki kondisi ekonomi sangat bergantung pada posisi awal seseorang dalam struktur sosial. Hal ini memperkuat argumen bahwa ketimpangan bukan hanya merupakan hasil dari pertumbuhan ekonomi yang tidak merata, tetapi juga sebagai penyebab keteringgalan yang sistemik bagi kelompok masyarakat miskin.

Penelitian sebelumnya telah banyak membuktikan adanya hubungan positif antara ketimpangan ekonomi dan tingkat kemiskinan. Salah satunya oleh Todaro dan Smith (2015), yang menyatakan bahwa ketimpangan pendapatan yang tinggi dapat memperlemah efek positif dari pertumbuhan ekonomi terhadap pengurangan kemiskinan. Ketika hanya sebagian kecil masyarakat yang mendapatkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi, maka dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat luas akan sangat terbatas. Ketimpangan juga dapat menghambat investasi dalam modal manusia, karena masyarakat miskin kesulitan mengakses pendidikan dan kesehatan yang berkualitas. Ini berakibat pada rendahnya produktivitas dan daya saing tenaga kerja dari kelompok miskin, yang pada akhirnya memperparah siklus kemiskinan.

Selain ketimpangan, variabel lain yang juga penting dianalisis dalam konteks kemiskinan

adalah pertumbuhan ekonomi (X2). Secara teori, pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat mendorong penciptaan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan memperbaiki taraf hidup masyarakat. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi tidak selalu memberikan dampak positif yang merata. Dalam banyak kasus, pertumbuhan ekonomi justru menyebabkan meningkatnya ketimpangan, terutama ketika sektor-sektor yang tumbuh tidak menyerap banyak tenaga kerja atau tidak memberikan kontribusi langsung kepada masyarakat berpendapatan rendah.

Hipotesis kurva-U terbalik yang dikemukakan oleh Simon Kuznets (1955) menyatakan bahwa pada tahap awal pembangunan ekonomi, ketimpangan cenderung meningkat karena manfaat pembangunan lebih dulu dinikmati oleh kelompok tertentu. Namun, seiring dengan perkembangan ekonomi dan meningkatnya pendapatan per kapita, ketimpangan perlahan akan menurun karena hasil pembangunan mulai menyebar secara lebih merata. Meski hipotesis ini tidak selalu berlaku dalam semua konteks negara, gagasan ini menjadi dasar penting untuk memahami bahwa pertumbuhan ekonomi perlu dikombinasikan dengan kebijakan distribusi agar dapat menghasilkan dampak positif terhadap pengurangan kemiskinan dan ketimpangan.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih dalam hubungan antara ketimpangan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia dengan menggunakan pendekatan data makroekonomi. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan pola hubungan yang valid dan kontekstual antara ketiga variabel tersebut. Penelitian ini juga akan mempertimbangkan variabel-variabel pendukung lain yang relevan, seperti pendidikan, ketenagakerjaan, dan kebijakan sosial pemerintah, guna memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kemiskinan di Indonesia.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya literatur ilmiah mengenai ketimpangan dan kemiskinan, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran bagi para pemangku kepentingan. Pemerintah perlu mempertimbangkan faktor ketimpangan dalam menyusun kebijakan pengentasan kemiskinan, agar tidak hanya terfokus pada peningkatan angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pemerataan hasil pembangunan. Dengan pemahaman yang lebih mendalam terhadap hubungan antara ketimpangan, pertumbuhan, dan kemiskinan, diharapkan pembangunan di Indonesia dapat berlangsung secara lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka atau kepustakaan yang dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian menurut Mestika Zed (2003). Data yang dikumpulkan melalui jurnal ilmiah, buku, laporan pemerintah, dan sumber terpercaya yang relevan dengan topik. Tujuannya adalah untuk mengetahui hubungan dan pengaruh variabel ketimpangan ekonomi (X1) dan pertumbuhan ekonomi (X2) terhadap tingkat kemiskinan Indonesia secara empiris dan sistematis. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian asosiatif kausal, karena bertujuan untuk menganalisis hubungan sebab-akibat antara variabel-variabel yang diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder diperoleh oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Teknik Analisis dilakukan dengan menggunakan metode statistik regresi data panel yang menggabungkan data

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa baik Indeks Gini maupun Indeks Theil memiliki koefisien positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan ketimpangan ekonomi, baik dalam distribusi pendapatan maupun antarwilayah, Temuan ini sejalan dengan penelitian Kusuma dan Damanhuri (2021) yang menunjukkan bahwa ketimpangan PDRB, PMDN, dan PMA antarwilayah berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan. Demikian pula, Sidauruk et al. (2023) menemukan bahwa ketimpangan pendapatan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketimpangan ekonomi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan tidak hanya harus fokus pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga pada upaya mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan dan pembangunan antarwilayah. Pemerataan Pembangunan: Pemerintah perlu mendorong investasi dan pembangunan infrastruktur di daerah-daerah tertinggal

untuk mengurangi ketimpangan antarwilayah. Kebijakan Redistribusi Pendapatan: Implementasi kebijakan fiskal yang progresif, seperti pajak yang adil dan program bantuan sosial yang tepat sasaran, dapat membantu mengurangi ketimpangan pendapatan. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan: Investasi dalam sektor pendidikan dan kesehatan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang pada gilirannya dapat mengurangi ketimpangan dan kemiskinan.

Tujuan penelitian ini juga untuk mengetahui dampak ketimpangan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Kota Bima. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan ekstrapolasi studi literatur berdasarkan informasi dari berbagai sumber terpercaya, terutama data sekunder dari artikel, jurnal, dan internet. Hasil Analisis menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara tingkat ketimpangan ekonomi dengan tingkat kemiskinan. Artinya semakin besar kesenjangan ekonomi maka semakin tinggi pula angka kemiskinan di Kota Bima. Temuan ini mempunyai implikasi penting terhadap kebijakan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan inklusif di Kota Bima, karena menyoroti perlunya upaya pengurangan kesenjangan ekonomi dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan.

Salah satu indikator pembangunan suatu negara adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi terjadi akibat adanya kenaikan Gross Domestic Product per kapita pada suatu perekonomian. Suatu ekonomi dikatakan mengalami pertumbuhan yang berkembang apabila tingkat kegiatan ekonominya lebih tinggi daripada apa yang dicapai pada masa sebelumnya. Menurut Sen, A. (1999) Pertumbuhan ekonomi menjadi tolak ukur keberhasilan suatu Pembangunan sampai sejauh mana aktivitas perekonomian menghasilkan tambahan pendapatan terhadap masyarakat pada periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan output perkapita dalam jangka Panjang. Suatu negara dikatakan berhasil apabila pertumbuhan ekonominya meningkat tanpa adanya ketimpangan pembangunan antar wilayah. Akan tetapi pada kenyataannya di Indonesia masih banyak terjadi ketimpangan baik dalam hal sosial maupun ekonomi. Ketimpangan ekonomi yang sering terjadi di Indonesia yaitu adanya ketidakmerataan pembangunan pada daerah terpencil yang menyebabkan daerah tersebut kurang berkembang. Pelaksanaan pembangunan ekonomi di Indonesia sendiri meliputi seluruh aspek perekonomian masyarakat, baik kehidupan masyarakat pedesaan maupun masyarakat perkotaan, dengan tujuan utama yaitu memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup seluruh rakyat Indonesia

SIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kalimantan ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Ketimpangan dalam distribusi pendapatan dan pembangunan antarwilayah menyebabkan kelompok masyarakat miskin semakin sulit untuk keluar dari lingkaran kemiskinan, karena keterbatasan akses terhadap sumber daya produktif, pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi lainnya. Hal ini memperlemah dampak pertumbuhan ekonomi terhadap pengentasan kemiskinan dan menghambat terwujudnya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Hasil analisis regresi data panel mengonfirmasi bahwa indikator ketimpangan seperti Indeks Gini dan Indeks Theil berkontribusi nyata terhadap peningkatan angka kemiskinan. Fenomena ini juga terjadi di tingkat daerah, seperti di Kota Bima, yang memperlihatkan bahwa semakin tinggi ketimpangan ekonomi, maka semakin tinggi pula tingkat kemiskinannya. Oleh karena itu, kebijakan pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus mencakup strategi untuk mengurangi ketimpangan secara sistemik.

Upaya yang dapat dilakukan antara lain adalah pemerataan pembangunan antarwilayah melalui investasi dan infrastruktur, penerapan kebijakan redistribusi pendapatan yang adil, serta peningkatan kualitas layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian, pembangunan ekonomi dapat berjalan secara lebih adil dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok miskin yang paling rentan terhadap dampak ketimpangan.

Penelitian ini juga menegaskan pentingnya integrasi antara kebijakan ekonomi makro dan sosial dalam mengatasi kemiskinan. Hanya dengan pendekatan yang menyeluruh dan berkeadilan, Indonesia dapat mewujudkan tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan sosial.

REFERENSI

- Kuciswara, D., Muslihatinningsih, F., & Santoso, E. (2021). Pengaruh urbanisasi, tingkat kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan terhadap kriminalitas di Provinsi Jawa Timur. *Jae (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi)*, 6(3), 1-9.
- Aini, S. N. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan, Pengangguran, dan Ketimpangan Pendapatan Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. *Buletin Ekonomika Pembangunan*, 4(1).
- Oktaviani, N., Rengganis, S. P., & Desmawan, D. (2022). Pengaruh ketimpangan distribusi pendapatan dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah periode 2017-2021. *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen*, 1(3), 176-189.
- Syahri, D., & Gustiara, Y. (2020). Pengaruh pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan terhadap ketimpangan pendapatan di Sumatera Utara periode 2015-2019. *Journal of Trends Economics and Accounting Research*, 1(1), 34-43.
- Maskur, S. R. R., Aedy, H., Saenong, Z., Alwi, S., & Barani, L. O. S. (2023). Pengaruh Ketimpangan Pendapatan, Pengangguran Dn Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Periode 2017-2021. *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan (JPEP)*, 8(1), 82-95.
- Aisyah, H., Dahlan, M. D., & Aprilia, M. (2023). Pengaruh Hubungan Antara Ketimpangan Pendapatan, Pengurangan Kemiskinan Dan Pertumbuhan Ekonomi: Sebuah Perspektif Dari Indonesia. *Jurnal Economina*, 2(12), 3722-3736.
- Wijayanto, A. T., Rumagit, G., & Suzana, B. O. (2016). Analisis Keterkaitan Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pendapatan Dan Pengentasan Kemiskinan Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2000 –2010. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(2). Badan Pusat Statistik. (n.d.). Garis Kemiskinan. <https://www.bps.go.id/>
- Kuznets, S. (1955). Economic growth and income inequality. *The American Economic Review*, 45(1), 1–28.t
- Ravallion, M. (2001). Growth, inequality and poverty: Looking beyond averages. *World Development*, 29(11), 1803–1815. [https://doi.org/10.1016/S0305-750X\(01\)00072-9](https://doi.org/10.1016/S0305-750X(01)00072-9)
- Ravallion, M., & Chen, S. (2003). Measuring pro-poor growth. *Economics Letters*, 78(1), 93–99. [https://doi.org/10.1016/S0165-1765\(02\)00205-7](https://doi.org/10.1016/S0165-1765(02)00205-7)
- Kusuma, A., & Damanhuri, D. S. (2021). Analisis Ketimpangan Ekonomi Antarwilayah dan Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 2014-2019.
- Sidauruk, A. D., Ananda, D. B., Nugrahadi, E. W., Regina, E. N., Febyanti, I., & Siregar, S. A. (2023). Pengaruh Ketimpangan Pendapatan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Kemiskinan di Sumatera Utara Tahun 2014 - 2023.
- Romzi, A. S., Purnama, A., Musadab, A., & Pratama, I. N. (2023). Pengaruh Ketimpangan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kota Bima.
- Wenda, K. N., Wemaf, F. M., Takin, F., & Setianingsih, E. (2025). Analisis Pengaruh Ketimpangan Pendapatan terhadap Kemiskinan di Provinsi Papua.
- Khasanah, L. (2021). Dampak Ketimpangan Pendapatan, Tata Kelola Pemerintahan dan Korupsi terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia.
- Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Oxford University Press., Berliana Dwi, Saniman Widodo.
- Suryani Sri Lestari. 2022. “Analisis Pengaruh Non Performing Financing (NPF), Financing to Deposit Ratio (FDR), Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) Dan Debt to Equity Ratio (DER) Terhadap Return on Equity (ROE) Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2016- 2.” *Masyarif Al-Syariah* 7(1): 128–55.
- Anindita, Kurniasih Setya, Naelati Tubastuvi, Wida Purwidiyanti, and Alfato Yusnar Kharismasyah. 2024. “Internal and External Factors That Influence Non-Performing Financing in Sharia Commercial Banks.” *Jurnal Manajemen Bisnis, Akuntansi dan Keuangan* 3(1): 1–12.
- Ardhiani Fadila, and Dewi Cahyani Pangestuti. 2022. “Examining the Effect of Economic Collison.” *International Journal of Finance & Banking Studies (2147-4486)* 11(1): 132–45.
- Arif Budiarto, Kinerja, Pada Lembaga, Keuangan Di, and Jawa Tengah. 2021. “Disusun Oleh : Arif Budiarto NIM : 10401800004.”
- Astuti, Retno Puji. 2022. “Pengaruh CAR, FDR, NPF, Dan BOPO Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8(3): 3213.
- Ayusaleha, Annisa, and Nisful Laila. 2022. “Diversifikasi, Bank Karakteristik, Dan Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia.” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 9(3): 299–

309.

- Chandra Dewi, Ardianary, Sri Hermuningsih, and Gendro Wiyono. 2023. "Analisis Faktor Penentu Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia Dengan Non Performing Financing Sebagai Variabel Moderasi." *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia* 8(2): 1315–34.
- Falestiya, Andira, and Zaenal Arifin. 2024. "Pengaruh Ukuran Bank , Makro Ekonomi , Risiko Bank , Diversifikasi Pengaruh Ukuran Bank , Makro Ekonomi , Risiko Bank , e-ISSN : 2809- 8862 Diversifikasi Pendapatan Terhadap Profitabilitas Perbankan p-ISSN : 2086-3306 Di Indonesia." 15(September).
- Ghouse, Ghulam, Nafees Ejaz, M. Ishaq Bhatti, and Aribah Aslam. 2022. "Performance of Islamic vs Conventional Banks in OIC Countries: Resilience and Recovery during Covid-19." *Borsa Istanbul Review* 22: S60–78. <https://doi.org/10.1016/j.bir.2022.11.020>.
- Hanafia, Fifi, and Abdul Karim. 2020. "Analisis CAR, BOPO, NPF, FDR, NOM, Dan DPK Terhadap Profitabilitas (ROA) Pada Bank Syari'ah Di Indonesia." *Target : Jurnal Manajemen Bisnis* 2(1): 36–46.
- Herdian, Anisa, Benny Barnas, Muhamad Umar Mai, and Fifi Afyanti Tripuspitorini. 2023. "Analisis Pengaruh Faktor-Faktor Internal Terhadap Profitabilitas (Studi Kasus PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk.)" *Journal of Applied Islamic Economics and Finance* 3(2): 347–55.
- Irham, Mawaddah. 2024. "Faktor-Faktor Internal Dan Eksternal Yang Mempengaruhi Profitabilitas Pada Bank Syariah." 7.
- Kartika, Rika, Siti Jubaedah, and Apri Dwi Astuti. 2020. "The Influence of Financing to Deposit Ratio, Return on Assets and Non Performing Finance on Profit Sharing Finance of Sharia Banks in Indonesia." 123(Icamer 2019): 136–40.
- Kiki Edi Saputra. 2023. "Diajukan Oleh : Kiki Edi Saputra Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi Program Studi Magister Ekonomi Keuangan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta."
- Lestari, Henny Setyo, and Farah Margaretha. 2024. "Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia" *Journal of Applied Business & Economics* 10(4): 471–87.
- Meisha Fatma Wijaya et al. 2023. "Analisis Pengaruh Faktor Internal Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Indonesia (BSI) Periode 2013-2022." *Al Itmamiy Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)* 5(1): 65–75.
- Melina, Delvy, Ety Gurendrawati, and Diah Armeliza. 2020. "Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Market Share Perbankan Syariah Di Indonesia." *Jurnal Akuntansi, Perpajakan dan Auditing* 1(2): 710–24.
- Nurfadila, Ajeng Putri, Endang Hatma Juniwati, and Banter Laksana. 2023. "Pengaruh Faktor Internal Terhadap Profitabilitas Dengan NPF Sebagai Variabel Intervening Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2015-2020." *Journal of Applied Islamic Economics and Finance* 3(3): 454–66.
- Paramitha, Devi, and Ferry Prasetya. 2023. "Pengaruh Diversifikasi Pendapatan, Ukuran Bank Dan Kompetisi Bank Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah." *Islamic Economics and Finance in Focus* 2(2): 219–32.
- Purnamasari, Amalia Eka, and Musdholifah Musdholifah. 2018. "Analisis Faktor Eksternal Dan Internal Bank Terhadap Risiko Pembiayaan Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2012-2015." *BISMA (Bisnis dan Manajemen)* 9(1): 13.
- Purwantika, Ghaida Aulia, and Hasbi Assidiki Mauluddi. 2024. "Analisis Kesiapan Unit Usaha Syariah Menjadi Bank Umum Syariah Analysis of the Readiness of Spin-Off Sharia Business Units to Become Sharia Commercial." 4(2): 305–13.
- Said, Sri Wahyuni. 2024. "Analisis Faktor Determinan Return on Asset Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2022." *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan (JIAKu)* 3(3): 278–99.
- Sandy, Audia, and Wasiaturrahma Wasiaturrahma. 2024. "Diversifikasi Pendapatan Dan Korupsi Terhadap Profitabilitas Perbankan Di Negara Asean Tahun 2010-2021." *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)* 8(2): 1630–46.
- Setiawan, Rahmat, and Ahmad Naufal Arrafi. 2022. "Pengaruh Diversifikasi Pendapatan Terhadap Profitabilitas Dan Risiko Bank Pada Bank Umum Konvensional Di Indonesia Selama Pandemi Covid-19." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 10(2).
- Subakti, Hari, Dr. Mustapa Khamal Rokan, M.H, and Muhammad Ikhsan Harahap, M.E.I. 2024.

- “Pengaruh Faktor Internal Dan Faktor Eksternal Terhadap Stabilitas Bank Syariah Indonesia.”
El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam 5(2): 721–37.
- Tamimah, Tamimah. 2020. “Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas Perbankan Syariah Di Indonesia.” *Jurnal Syarikah : Jurnal Ekonomi Islam* 6(1): 104.
- Valzsa, Teuku Zadhe, and Mira Rahmi. 2022. “Islamic Economics and Business Review Analisis Pengaruh Faktor Internal Dan Eksternal Terhadap Profitabilitas PT Bank BCA Syariah, Tbk.” *Analisis Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal terhadap Profitabilitas ...* 2(1): 23–35.
- Veriana, Luluk, and Wirman Wirman. 2023. “Pengaruh Car, Bopo, Dan Fdr Terhadap Npf Bank Umum Syariah.” *Measurement Jurnal Akuntansi* 17(1): 58–68.